

El Caso Delfi AS v. Estonia (2015): Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos utiliza la valoración del Contenido esencial y la Ponderación de Derechos Fundamentales en la era digital.

Por Pablo Enrique Aldaco Nuncio.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Contenido 3.- Conclusiones. 4. Referencias Bibliográficas.

1. Introducción.

Con motivo de la era digital que se vive, se analiza la resolución del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) quien desmenuza los razonamientos cuando se trata de los derechos fundamentales de la empresa Delfi AS, en los espacios públicos de internet; el Tribunal realizó un análisis del contenido esencial de esos derechos, la forma de desarrollar el test de proporcionalidad, la ponderación de esos derechos en conflictos, para detectar la manera en que activa o pasivamente puede ser responsable los espacios de internet, sobre comentarios que se susciten las plataforma digitales como redes sociales y portales de noticias. La expansión de la libertad comunicativa surgió también una amenaza: la facilidad con la que el discurso público puede convertirse en violencia reputacional. En este contexto, la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Delfi AS v. Estonia (2015) representa un hito fundamental en la delimitación entre dos derechos en tensión permanente: la libertad de expresión y prensa (art. 10 CEDH) y el derecho a la vida privada y reputación (art. 8 CEDH).

Palabras claves: TEDH, Contenido esencial, test de proporcionalidad, ponderación de Derechos, derechos fundamentales, era digital.

2. Contenido.

El objetivo del presente ensayo es analizar:

1. Qué tipo de contenido esencial fue protegido por el TEDH.
2. Qué test de proporcionalidad aplicó el TEDH.
3. Cómo se estructuró la ponderación conforme a la teoría de Alexy y la dogmática del contenido esencial desarrollada por Rogelio López Sánchez.

1.- Para entender las teorías que rodean este concepto, nos remontamos a desmenuzar el análisis de los derechos fundamentales y la forma que se explica López, R. (2018), el concepto de: “contenido esencial” (*Wesensgehalt*) al señalar que surge como una barrera infranqueable frente a la actividad del legislador, evitando que las restricciones a un derecho lo desnaturalice o lo hagan impracticable.

Bajo ese concepto de contenido social, para López, R (2018), es el núcleo irreductible de un derecho que debe ser preservado, incluso ante situaciones de emergencia o colisión con otros bienes jurídicos, porque se fundamenta en el límite (*Schranken-Schranken*),

Las teorías absolutas, relativas y las reglas de aplicación, las desarrolla López Sánchez, R. (2018) de la siguiente forma: como Teoría Absoluta, en tratándose del contenido esencial existe un núcleo rígido y predeterminado que no puede ser tocado bajo ninguna circunstancia (Inspirada en la lectura del Art. 19.2 de la Ley fundamental de Bonn).

Respecto a la Teoría Relativa inspirado en (Peter Häberle), el contenido esencial no es un dato preexistente, sino que se determina en cada caso concreto mediante el principio de proporcionalidad; Para Häberle, el derecho fundamental es un “proceso público” y su contenido esencial está ligado a la dignidad humana, (López, R. 2018).

Por último, respecto a las reglas de aplicación el legislador puede limitar el ejercicio de un derecho, pero si afecta su “médula” (aquellos que lo hace identificable como tal), la norma es inconstitucional por vulnerar el contenido esencial.

Este asunto se originó a raíz de que Delfi AS, portal de noticias permitió la publicación de comentarios anónimos altamente ofensivos contra un particular, lo que provocó que el particular demandara ante tribunales de Estonia, donde se condenó al medio informativo a una multa económica, si bien no era elevada, si consideró que había vulnerado la libertad de prensa y haber permitido la degradación de los derechos fundamentales del ciudadano expuesto en el portal informativo.

Después de varios recursos, DELFI presentó su caso al TEDH, donde este órgano sostuvo que la libertad de expresión es un eje central en la democracia, pero que no puede vaciar el núcleo de protección de la vida privada.

Aquí entra el concepto de contenido esencial, entendido como ese mínimo irreductible que no puede ser anulado ni siquiera bajo justificación democrática.

El contenido esencial funciona como garantía institucional frente a la indeterminación normativa, cuando: “La garantía del contenido esencial, permite al intérprete judicial concretar el contenido de los enunciado normativos de derechos humanos ante casos difíciles” (López Sánchez, 2017, p. 231).

En este caso el TEDH enfrentó una colisión entre la Libertad de Expresión (Art.10. del Convenio Europeo de Derechos Humanos) d un portal de noticias y el Derechos a la Protección de la Reputación (Art. 8 del mismo convenio), de un tercero afectado por comentarios de odio.

Desde la perspectiva del contenido esencial la resolución no busca anular un derecho en favor del otro, sino identificar si la restricción impuesta por el Estado Estonio a la plataforma (hacerla responsable de los comentarios de usuarios) afectó la libertad de información.

En la sentencia del TEDH se alinea a la Teoría Relativa citada por López, Sánchez, R. (2018), porque el Tribunal no considera que la Libertad de expresión sea un derecho absoluto con un núcleo rígido e inalterable en cualquier contexto digital.

Interpretación: El contenido esencial de la libertad de Delfi se determinó en relación con la gravedad de los insultos y el discurso de odio (*hate speech*).

El Test de Proporcionalidad: el Tribunal aplicó un examen para verificar si la sanción es necesaria en una sociedad democrática, al concluir que la empresa Delfi no actuó con la diligencia debida para retirar comentarios manifiestamente ilícitos, el TEDH interpretó que la sanción no vulneraba el contenido esencial, sino que protegía el contenido esencial del derechos a la dignidad y la reputación de la victima

La Regla de aplicación: se desnaturalización el derecho.

Bajo la premisa de López, R. (2018), una limitación es inconstitucional si hace “impracticable” el derecho.

La defensa del caso Delfi, alegaba que imponer responsabilidad a los portales por comentarios de tercero “desnaturalizaría” internet y la libertad de expresión (teoría absoluta).

Criterio de la Resolución: El TEDH determinó que, dado que se trataba de una empresa comercial con fines de lucro y que los comentarios eran discurso de odio extremo, la interferencia no vaciaba de contenido el derecho de Delfi a informar, la plataforma podía seguir operando y expresándose, siempre que estableciera salvaguardas mínimas contra la vulneración de la dignidad humana.

La resolución del caso Delfi demuestra que el contenido esencial de los derechos fundamentales en la era digital es dinámico, siguiendo a Robert Alexys el peso de los principios se calibra según la urgencia de protección; en este caso, la protección de la dignidad humana frente al discurso de odio actuó como el límite que definió el contorno del contenido esencial de la libertad de expresión.

2. Definición del test de proporcionalidad que aplicó el TEDH.

Según López, R. (2018) La jurisprudencia mexicana aplica el principio de proporcionalidad como un canon de control de regularidad constitucional para analizar las limitaciones o restricciones a los derechos fundamentales, aunque no está expresamente reconocido en la Constitución, su origen en México se remonta a precedentes judiciales que comenzaron a consolidarse a partir de la última década, especialmente tras la reforma constitucional de 2011.

Siguiendo con López, R. (2018) la aplicación de este principio se estructura utilizando el juez tres aspectos:

- Idoneidad (o adecuación): Consiste en analizar si el medio escogido por el legislador para limitar un derecho persigue una finalidad constitucionalmente legítima y si es apto para alcanzar dicho fin.
- Necesidad: Determina si la medida es la menos gravosa o lesiva para el derecho fundamental. Si existen medios alternativos igualmente idóneos que restrinjan en menor medida el derecho, la norma no supera esta fase.

- Proporcionalidad en sentido estricto (Ponderación): Se realiza un balance o pesaje de los bienes jurídicos en conflicto, la importancia de la realización del fin perseguido por la intervención debe ser mayor que la importancia de la intervención en el derecho fundamental.

En ese sentido, para que la autoridad judicial realice el estudio de la proporcionalidad es necesario desarrollar estos aspectos importantes.

En relación con el principio de razonabilidad, según López, R. (2018), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que el principio de proporcionalidad se utiliza frecuentemente de manera conjunta o fusionada con el test de razonabilidad, esta metodología se emplea para determinar cuándo una ley satisface los requisitos de igualdad, redimensionando conceptos como la equidad tributaria o la no discriminación, como en los casos emblemáticos: Militares con VIH, Matrimonio Igualitario y Adopción y Libertad de Expresión vs Intimidación.

En la praxis mexicana, la aplicación en México del principio de proporcionalidad se relaciona con dos aspectos importantes: por un lado se critica a la ponderación poniendo en relieve como un ornamento o estructura formal, mientras que en el fondo predomina la teoría interna u objetiva que se sujeta a lo establecido por el legislador, evitando un análisis material profundo. (López R. 2018)

También por respecto al legislador, existe una tendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a evitar generar tensión con el Poder Legislativo, lo que resulta tenue de la ponderación que no llega a cuestionar el contenido esencial definido por la ley, para concluir que la Jurisprudencia mexicana utiliza la proporcionalidad como herramienta hermenéutica para dotar de sentido a los derechos y resolver casos difíciles, transitando de un modelo de garantías meramente formales hacia un paradigma de constitución material.

El test de proporcionalidad aplicado por la Gran Sala del TEDH es un claro ejemplo de proporcionalidad estructurada, y el principio de proporcionalidad opera como un mandato de optimización: “Interpretar los derechos constitucionales a la luz del principio de proporcionalidad es tratar los derechos como principios... normas que exigen que algo se realice en la mayor medida posible” (Alexy, 2005, p. 573).

En el caso Delfi, el Tribunal aplica el test de proporcionalidad con tres niveles de importancia: Idoneidad: es idóneo responsabilizar al portal para proteger la reputación pues lo obligó a prevenir y retirar discursos claramente ilícitos; Necesidad: El TEDH concluyó que no había medios menos restrictivos, porque el anonimato y rapidez digital hacía ineficaz exigir al afectado demandar a cada comentarista; y Proporcionalidad en sentido estricto: La restricción al portal era no era excesiva frente al daño causado, siguiendo a Alexys quien formula la ley del equilibrio señala: “Cuando mayor es el grado de no satisfacción o perjuicio de un principio, mayor es la importancia de satisfacer el otro” (Alexy, 2005, p.523).

Por ello, el TEDH consideró que el daño reputacional era grave porque los comentarios eran claramente ilícitos, al estimar que el portal tenía la capacidad técnica de moderación y la sanción impuesta fue moderada, pero al fin condenatoria, por ello la balanza se inclinó hacia la protección del artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Humanos.

3. Como se estructuró la ponderación conforme a la Teoría de Alexys y la dogmática del contenido esencial desarrollada por Rogelio López Sánchez.

La ponderación es el método para resolver colisiones entre principios (derechos fundamentales) los cuales tienen una estructura distinta a las reglas.

La ley de la Ponderación según Alexys, R. (2005), la define como: “Cuando mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”.

La estructura operativa (formula del peso), se divide en: Escalar Trídica: donde Alexys propone evaluar la afectación en tres niveles: Leve (1), Medio (2) e Intenso (4).

Peso abstracto: La importancia que el sistema jurídico otorga a un derecho en general (ej. La vida frente a la propiedad).

En lo relativo a la seguridad de las apreciaciones epistémicas, que tan seguros estamos de que la afectación realmente ocurrirá. Para Alexys al fundamentar esto en una concepción de la racionalidad discursiva, donde la ponderación no es un acto de voluntad arbitraria del Juez, sino un procedimiento racional que busca la decisión más justa bajo las circunstancias del caso, alejándose de la “jerarquía absoluta” de valores para centrarse en una “jerarquía móvil”.

La ponderación alexyana y el test de proporcionalidad no son simples fórmulas matemáticas, sino garantías de que el Estado trate al individuo como un fin en sí mismo y nunca como un simple medio (siguiendo el imperativo categórico de Immanuel Kant), protegiendo así la esencia misma del sistema democrático.

La Gran Sala del TEDH no negó la libertad de prensa, pero delimitó su alcance en entornos digitales; señaló que el portal Delfi no es un “simple intermediario neutro”, sino un actor con poder estructural en la esfera política.

Así, el TEDH realizó el estudio de la ponderación donde señalo lo siguiente:

Que el artículo 10 de la Carta Europea de Derechos Humanos conserva su valor democrático, pero no puede operar como escudo para permitir discursos de odio o destrucción reputacional; en términos de López Sánchez (2017), este tipo de casos muestran cómo el Juez constitucional concreta derechos indeterminados mediante proporcionalidad.

“El principio de proporcionalidad es empleado para concretar el contenido esencial de los derechos humanos” (López Sánchez, 2017, p. 230).

3. Conclusiones.

- El caso Delfi consolida que la libertad de expresión digital no es soberanía sin límites, sino un derecho condicionado por la protección efectiva de la vida privada frente a discursos gravemente lesivos.

- El contenido esencial funciona como frontera hermenéutica previa a la ponderación, primero se define el núcleo del derecho, después se equilibra su ejercicio, como sostiene Rogelio López Sánchez.
- El caso *Delfi AS v. Estonia* redefine el contenido esencial del derecho a la vida privada, extendiéndolo al ámbito digital frente a ataques reputacionales masivos.
- La Gran Sala del TEDH aplica el test de proporcionalidad completo, estructurando en la idoneidad, necesidad y ponderación estricta, conforme al método europeo de limitación legítima de derechos.
- La sentencia muestra que la libertad de prensa no es absoluta: cuando el discurso se convierte en violencia contra la dignidad, el art. 8 de la Carta Europea de Derechos Humanos adquiere peso relevante.
- Desde la teoría de Alexys, el fallo ejemplifica la “ley del equilibrio”: a mayor daño a la reputación, mayor justificación para restringir la expresión.
- En términos de López Sánchez, *Delfi* es un caso paradigmático donde la proporcionalidad concreta el contenido esencial, evitando que la indeterminación normativa deriva en impunidad digital.
- El aporte innovador para el constitucionalismo mexicano es claro: la doctrina europea sobre intermediarios digitales debe integrarse mediante control de convencionalidad, construyendo contenido esencial jurisprudencialmente, como propone López Sánchez.

4.- Referencias Bibliográficas.

- Alexy, R. (2008). *Teoría de la argumentación jurídica: La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica* (2.ª ed.). Madrid: CEPC.
- Häberle, P. (2003). *La libertad fundamental en el Estado constitucional*. (M. J. Roca Rivera, Trad.). Granada: Comares (Obra original publicada en 1970).
- López Sánchez, R. (2017). Indeterminación y contenido esencial de los derechos humanos en la Constitución mexicana. *Cuestiones Constitucionales*, (37), 230–255.
- LOPEZ, R. (2018). *La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana*. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>
- Corte Europea de Derechos Humanos [TEDH]. (2015). *Caso de Delfi AS v. Estonia* (Demanda no. 64569/09). Estrasburgo, Francia. Recuperado en la siguiente liga: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-155105%22%5D%7D>